

ВОРОНИАНА, или *Les memoires dans corbea... noir*

Анатолий Балашов, 08.04.2020. Санкт-Петербург

Скажу прямо: пусть мне плюнет в глаза тот, кто хоть когда-нибудь не баловался стихами. Что? Вот и я говорю, что нет таких. Я, натурально, тоже причастен. То-есть, теперь-то это уже в прошлом. Потому как этим летом окончательно завязал. Да, братцы, как есть, бесповоротно.

Понятно, что некоторые интеллигентные дамочки заинтересуются. Отчего, мол, да почему такой внезапный афронт? Уж не на нервной ли почве по какому-нибудь амурному случаю? Нет, дорогие мои гражданочки, не то. Хоть и болел я тогда, и отошал до невозможности, но истинный корень не в данном моменте. А потому наострите слух, а я вам – как на духу.

Начну с того, что, как и с другими рядовыми гражданами, со мною временами случается бессонница. То есть, ежели попроще, это когда хочешь спать, как животное, а тебе не спится. А когда не хочешь спать, то не спится тоже. Ну, в таком случае я не бросаюсь, как некоторые психи, сразу считать до тыщи или глотать валидолы-солидолы. А встанешь, окошко распахнешь и начинаешь наблюдать. И скажу вам, братцы, такое умиротворение вдруг находит... И душа смягчает. И даже мысли иногда начинают роиться. А уж тогда до стиха рукой подать.

Также было и той летней ночью.

Сажу у окошка и наблюдаю. Небо, правда, облаками затянуто, темнотища, как в погребке, но душа уже сентиментальничает. А уж когда тучки, как бараны, в разные стороны подались, да луна засияла, да звёзды-планеты, – тут настроение совсем душевное стало.

И вдруг – то ли шорох, то ли скрип. Глянул вниз – вот те на... У соседнего подъезда «чёрный ворон» в ожидании стоит. Ну, думаю, не иначе, как сейчас за кем-то родная дверь захлопнется. А когда, через сколько лет, она перед ним снова отхлопнется? Да и отхлопнется ли вообще? И тут в мозгу у меня что-то сверкнуло. Сверкнуло и тут же погасло. А когда погасло, я понял, что сверкнула мысль: а вдруг бы эта «птичка» на подъезд раньше задержалась? Тут в голове сумбур какой-то случился, какие-то давние воспоминания засуетились. Вроде: «ты добычи не дождёшься, «чёрный ворон», я не твой...».

Короче говоря, утром плюнул я на службу и пошёл прямо в редакцию. «- Давай, – говорю редактору, – я тебе стих покажу, что ночью написал.»

И я начал. С выражением.

Бледный, тощий, худосочный, у окна в тиши пол-ночной

*Я сидел, ждал встречи очной со светилами небес.
Вижу – спутник века злого, «ворон чёрный» у порога,*

У соседского чертога – зать, того попутал бес.

И внезапно мысль пронзила: ведь злоеца та сила,

Захотела б – и свершила, чтоб в мой дом пришла беда,

Чтоб меня в тревоге спешной увезли с планеты грешной

И, пройдя весь ад крошечный, я бы сгинул без следа.

«- Нет, – вскричал я, – никогда!»

Тут я запнулся и даже рот забыл закрыть. С редактором творилось непонятное. Он поначалу пошёл красными пятнами, потом позеленел, а после стал весь серый – ну, прямо как кинотеатр «Рубин» у дома моей тёщи. А потом его прорвало. «- Ты что же, паразит этакий, до инфаркта меня доставить метишь? Ты зачем эту птицу трогаешь? Или тебе других мало?» «- Да погоди ты, – говорю, – верещать как сорока на выданы. Объясни толком. Ежели запрет какой есть, так уйду и до свиданья.»

Ну, минут через пять он немного оклемался и слабым таким голосом говорит: «- Ничего я тебе растолковывать не буду. Я тебя только спросить хочу: «- Ты про такого американца слышал – Эдгар А. По?» Говорит, а сам весь дрожит. «- Как же, – соврал я, – слышал, даже очень много слышал.» «- Ну тогда послушай, – отвечает он со всей силой своей логики, – послушай, что он написал ровно сто тридцать лет тому назад.»

*Произнёси это слово, чёрный Ворон замер снова,
Как бы удовлетворённый завершением труда.*

Я шепнул: «- Нет в мире этом той, с кем связан я обетом,

Я один. И гость с рассветом улетит – бог весть куда,

*Он, как все мои надежды, улетит бог весть куда.
Ворон крикнул: «- Никогда!»*

«- Да, – говорю редактору, – конечно, вижу, что запятая выходит...». Собрался было сматываться, да вдруг как прозрение нашло. «Слушай, – говорю, – а может наплюём на этого янки, а? Не бывает, скажешь: откроют они что-нибудь этакое в своей Америке, а потом, глядишь, и у нас то же открыли. Независимо. Им у себя почёт, и нам у себя уважение.» «- Бывает, конечно, бывает, – вздыхает, – да только и у нас с этой птицей тоже перебор получается. Кого из поэтов ни возьми, чуть ли ни каждый на ней оскормился» – «- Да брось, ты, – удивляюсь, – не может быть!» – «- Не может, говоришь? А кого из наших поэтов ты знаешь?» Ну, здесь у меня всё в ажуре: «Вознесенского, – говорю, – и Евтушенко». «Молодец, – улыбается, – только Евтушенко, он, может, и поэт, да не совсем: он всё больше про ягодные места, про клубничку. А вот у Андрюши можешь поискать.» Не буду рассказывать, как искал. Одним словом – нашёл. Раскрываю поэму «Оза» и читаю:

В час отлива возле чайной я лежал в ночи печальной,

*Говорил друзьям об Озе и величьи бытия,
Но внезапно чёрный ворон примешался к разговорам,*

Вспыхнув синими глазами, он сказал: «- А на фигура?!»

Я вскричал: «- Мне жаль вас, птица, человеком
вам родиться б,
Счастье высшее трудиться. Пол планеты рас-
кря...».

Он сказал: «- А на фига?!»

С той поры я затосковал. Что-то треснуло в душе,
и всё тут. Мне бы к врачу зайти, посоветоваться, а
меня ноги в библиотеку заносят. Но однажды вече-
ром... Нет, не могу. Не могу вам даже имени этого
назвать. Кто хочет, сам найдёт. Я же приведу вам ЭТО
полностью.

Как-то в полночь, за деревней, я сидел на лавке
древней,

И чего-то вспоминая, кой о чём подумал я.

Вдруг летит из мрака птица, на плечо моё са-
дится,

И скажу я вам, ребята, обмерла душа моя!

Я сказал ей: «- Птичка божья, ты на всех чертей
похожа,

На испуг берёшь поэта, чтоб тебя, нечистый
дух!

Отвечай-ка мне, зануда, скоро ль я прославлен
буду,

И когда по всей России обо мне промчится слух?

Погрустнела ворон-птица, головою вниз кло-
нится,

Жутко стало отчего-то, темнота кругом и
тишь...

Наконец, расправив перья, скрипнув клювом,
точно дверью,

«- Невермор», прокаркал ворон, что по-русски
значит: «- Шишь!»

Вот с этой поры, братцы, я и завязал. Оконча-
тельно. Чего и вам желаю.

Владимир Серафимович Семячкин,

ст. инженер-механик ОКБ-1; 25.04.1963 года.

PS.

Случилось так, что 25.04.63, в день моего рожде-
ния, в 08:30 я уже прошёл через проходную ОКБ-1.
Накануне днём привычным рейсом из Красноярска
меня доставил в Шереметьево ИЛ-18. Тогда больше
суток я не спал. С 04:00 утра сидел в зале ожидания
Красноярского аэропорта. Вылет задержали по усло-
виям погоды... Замёрз, простыл, чувствовал, что под-
нялась температура. В полудрёме снова и снова
слышу последнее, перед недавним вылетом из Ле-
нинграда, откровение матери, дрожащим полужёпо-
том высказанное на пороге, когда я уже попрощался:
«Страшно тебя отпускать... Юра (брат, - примечание
моё) служит в авиации на Украине, отец в команди-
ровке в области, ты улетаешь в Красноярск... Остаюсь
одна... Никогда не прошу себе, что в 1938 году», - про-
должала мама скороговоркой: «Я от испуга, получив
из тюрьмы от Вани записку, что посадили его «на два
месяца за укрытие буржуазного происхождения»,
сделала себе «кровавый аборт». Тебе тогда ещё и года
не исполнилось, а я убила твоего младшего братика...
В своей утробе... А теперь вот нет его... И мучаюсь...
Лучше уж было дожидаться «Чёрного ворона», да ро-
дить тебе братика в тюрьме!»... Тогда я был потрясён
новостью о братике... «Кажется, я совсем заболел», -
подумал я, продолжая дремать в кассовом зале крас-
ноярского аэропорта: «Надо держаться.» Подумал,

что в лагере - в той, другой зоне, где отбывал поло-
женное Саша Галич, наверное, было труднее. И снова
напел себе стихи Галича, отпечатанные под копирку,
- те самые «Летят утки», которые вожу в кармане пи-
джака, чтобы помнить, в каждую командировку:

«С севера, с острова Жестева

Птицы летят,

Шестеро, шестеро, шестеро

Серых утят...

Шестеро, шестеро к югу летят...

- Хватит хмуриться, хватит злоститься,

Ворошить вороха былого,

Но когда по ночам бессонница -

Мне на память приходит снова:

Мутный за тайгу

Ползёт закат,

Строем на снегу

Пятьсот зэка!

Ветер мокрой хлестал мочалкою,

То накатывал, то откатывал,

И стоял вертухай с овчаркою

И такую им речь откалывал:

«Ворон, растудить, не выключет

Глаз, растудить, ворону.

Но ежели кто закосит,

То мордой снег.

И прошу, растудить, запомнить,

Что каждый шаг в сторону

Будет, растудить, рассматриваться,

Как, растудить, побег!..»

Вьюга полярная спятила,

Бьёт наугад!

А пятеро, пятеро, пятеро

Дальше летят...

Пятеро, пятеро к югу летят.

Ну, а может, и впрямь бессовестно

Повторяться из слова в слово?!

Но, когда по ночам бессонница,

Мне на память приходит снова:

Не косят, не корчатся

В снегах зэка!

Разговор про творчество

Идёт в ЦК.

Репортёры сверкали линзами,

Кремлем бритвенным пахла харя,

Говорил вертухай прилизанный,

Не похожий на вертухая:

«Ворон, извиняюсь, не выключет

Глаз, извиняюсь, ворону.

Но все ли сердцем усвоили,

Чему учит нас Имярек?

И прошу, извиняюсь, запомнить,

Что каждый шаг в сторону

Будет, извиняюсь, рассматриваться,

Как, извиняюсь, побег!..»

Грянул прицельно, с подветренной -

В сердце заряд,

А четверо, четверо, четверо

Дальше летят!..

И если долетит хоть один, значит, стоило,

Значит, надо было лететь!..»

И ещё: вспомнил, что тогда, влажный от озноба, разглядывал я толпу, окружившую в Красноярске билетные кассы и состоящую из «отпущенных на свободу» солдат и бывших эзков, и размышлял о своей чудесной судьбе. Действительно, возвращаясь два месяца назад из Шереметьево, я опоздал на свой красноярский самолёт. Я тогда сидел в ресторане Шереметьево с московским другом, с Володей Семячкиным. А сидел в ресторане в результате того, что мой друг объявил: «Несу за тебя персональную ответственность! А потому расстанемся с тобой только у трапа самолёта!» Не вышло: я вдруг услышал между двумя тостами объявление, дважды повторенное весёлой девочкой-диктором: «Закончилась посадка на рейс номер ... в Красноярск.» – «Так это же мой рейс!», – трясусь я засыпающего Володю за плечо... Спустились мы с Володей в кассовый зал и с небольшими потерями переоформили мой билет на следующий рейс. Испытал я лишь чувство неловкости перед своим другом по «фирме», Купцовым, рядом с которым должен был сидеть в самолёте... Думал: «Он и ещё четверо «наших» так и улетели без меня. Волновались, наверное»... Но случилась катастрофа. Такая, что я один из шестёрки друзей по Красноярску-26 остался жив. А тот злополучный ИЛ-18, улетевший без меня, был сбит нашими ПВО над закрытой для полётов зоной испытаний термоядерных ракет и бомб. Был сбит по простой причине: на ИЛ-18 не сработала система распознавания «свой-чужой»... В Красноярске-26 не могли знать о моём опоздании на рейс, поэтому оповестили мою жену, как и пятерых молодых вдов, что коллективные похороны наших останков состоятся через три дня...

Ну, да ладно, хватит о грустном! Кто интересуется космическими подвигами СССР, знает, что ОКБ-1 со временем выросло во всемирно-известный РКК «ЭНЕРГИЯ» с Королёвым во главе. Фирма тогда отличалась наличием множества творческих, эрудированных и находчивых специалистов. Мой друг, узнав в 9:30, что у меня сегодня день рождения, куда-то вышел и в 9:40 вручил мне подарок – машинописную копию своей «Воронианы», уже расклеенной на стенке коридора вместо стенгазеты. Знал я его с тех пор, когда вместе с Лёней Мирошниченко был на преддипломной практике и защитил один на двоих дипломный проект. Лёня из 844-ой, а я из 845-ой группы «Военмеха» выпуска 1960 года. «Изобразили» на бумаге и рассчитали характеристики нацеленной на США межконтинентальной баллистической ракеты с ядерной боеголовкой. Получили нагоняй от Сергея Павловича за перекур в дообеденное время.

Целью нынешней командировки была передача нам, в п/я 80, документации на «Молнию» – первый в мире спутник связи, запущенный на приполярную синхронную орбиту с периодом обращения 12 часов. Заодно я всерьёз задумался о необходимости освоения опыта «товарищей из Подлипков» (ближайшая станция электрички). Они создавали космические аппараты (КА), не имея мировых аналогов, с «чистого листа». В блеске Дня Космонавтики теперь редко в России услышишь о равновеликом с Гагариным «детисе» Королева, – о сибирском филиале ОКБ-1, учреждённом на берегу Енисея. Мы оказались частью проекта Лаврентия Берия по созданию «Щита» из тех

самых ракет, что я с Лёней в 1960 году «рисовал» в дипломном проекте. Вручая мне в подарок свою «Ворониану», Володя признался, что сочинил её недавно, «между делом», «наспех», когда собирал в библиотеках известные переводы 66-го Сонета Шекспира – ключевого для всего цикла из 154-х сонетов. Он добавил, что пока не нашел хорошего перевода.

66

*Tired with all these, for restful death I cry, –
As, to behold desert a beggar born,
And needy nothing trimmed in jollity,
And purest faith unhappily forsworn,
And gilded honour shamefully misplaced,
And maiden virtue rudely strumpeted,
And right perfection wrongfully disgraced,
And strength by limping sway disabled,
And art made tongue-tied by authority,
And folly, doctor-like, controlling skill,
And simple truth miscalled simplicity,
And captive good attending captain ill;
Tired with all these, from these would I be gone,
Save that, to die, I leave my love alone.*

И только через 40 лет, в начале декабря 2003-го он, наконец, прочитал мне свой «66»:

66.

*Молю, чтоб смерть мне принесла покой,
Невмочь смотреть, как стонет нищий дом,
И как богатство в неге день-деньской,
И вера оклеветана кругом,
И благородство боле не в чести,
И добродетель поправа давно,
И мудрость от опалы не спасти,
И стойкости стать слабой суждено,
И музам под замком невмоготу,
И недоумки всюду верх берут,
И искренность слывет за простоту,
И доброта в плену злодейских пут;
Измучась всем, ушел бы в мир иной,
Когда б не мысль, что друг покинут мной.
(перевод Семячкина В.С., 03.12.03)*

Просыпаюсь рано утром 02.04.20. Лежу с закрытыми глазами, повторяю текст «Сонета 66» и думаю: «Скоро после тех сорока лет минует и ещё семнадцать, а Сонет помню.» Складывая двузначные числа, засыпаю... И снова, как в декабре 2003 года, в Королёве, он читает мне этот Сонет... Но нет печали! А есть смешок и знакомый, мужицкий, скорый говорок сына священника Серафима: «Измучась всем, ушёл бы в мир иной». Потом – глухо, еле слышно: «А совесть-то тебя не отпустит!» Удерживаю друга: «Не покидай меня», – и просыпаясь в холодном поту, вспоминаю, что после 2003 года в Королеве я оказался только весной 2006 года. Вызвала Алла Николаевна, но на похороны не успел... Утром отвезла меня на кладбище. Показала его могилу – холмик на жёлтом песчанике, усыпанный цветами неделю назад...

У Аллы за большим столом собрались сын Антон, дочь и его друзья по работе, Легостаев и другие, всего девять человек, включая меня, иногороднего...казалось, что у друзей было приподнятое настроение. Наверное, от того, что «земля ему – пухом» и что все, бывшие на похоронах и бравшие слово, вспоминали

яркие эпизоды творческого общения с Володей. Кто-то вспомнил приказ об экономии фонда зарплаты. Тем приказом уволили гардеробщиц. Вместо них – Приложение к Приказу: «График дежурств по гардеробу сотрудников», не взирая на должности и звания. Я добавил, что в один из тех дней Володя, возвращаясь со мной, командированным, из столовой в гардероб, поставил меня почему-то в самую длинную очередь. «Запомни этот миг истории», – сказал он мне тогда: «На наших глазах строится коммунизм! Поэтому я снова и снова, в третий раз, сдаю своё, недавно полученное, зимнее пальто!». И я проводил взглядом «траекторию» взятых вместе двух пальто – моего и его, тяжёлого, «драгоценного» зимнего пальто, – «траекторию» от наших рук до крючков на вешалке... И только там, в тени гардероба, вдруг обнаружил, что повернулся к нам с номерками в протянутой руке начальник Володи – член-корреспондент Академии Наук Токарь! Уже через неделю, – я ещё не успел покинуть ОКБ-1, – приказ отменили, так как неожиданно нашли деньги на зарплату гардеробщицам... Всё, что делали они, до них никто и никогда на Земле не делал. Когда пришла моя очередь что-нибудь вспомнить, я прочитал Сонет 66... И после этого, сидя за столом, я больше не слушал, о чем говорили друзья и родные Володи. В моих ушах звучало тихое, на голоса разложенное пение его любимой песни: «В далекий край товарищ улетает...». Пели, прислушиваясь друг к другу, Володя с Аллой, Люда и я. И будто вижу я закат на горизонте, темнеющие кроны Володиных яблонь, и замечаю, что само время остановилось, удивляясь, как благозвучно мы поем. Стоило жить ради того, чтобы слышать, как чудно Люда, подобно арфистке, извлекает из гитарных струн россыпь гармоничных всплесков. И они похожи на ритмичные звуки падающих капель дождя, захваченных озорным порывом теплого ветра, чтобы потом их – всех вместе – сбросить на подоконник!... «Ради этого – стоит жить!», – думал я в тот вечер...

Совсем недавно, 27.02.20, находясь на карантине, я еще раз, «отстраненно» вообразил себя инопланетянином, который не вмешиваясь, наблюдает всё, что происходит на Земле. И я поразился: неужели кому-то из представителей мировой олигархической элиты сегодня живется очень хорошо именно оттого, что ему удалось – таки осенью 2019 года организовать репетицию третьей – бактериологической – мировой войны? Неужели коллективный разум и коллективная воля мирового сообщества народов нашей планеты не способны обеспечить для себя лучшего занятия, чем уничтожать друг друга? Но если люди совершенно беспомощны перед горсткой мировой олигархической элиты, зарабатывающей на войне, то – подумал я – сама Природа должна быть мудрее и гуманнее нас. Да, видно, так и есть: уже осенью 2019 года Природа допустила утечку «коронавирусов» в китайском Ухане. Она начала тормозить людей, исполняющих на планете свои «маленькие задачи», из которых складывается планетарное безумие – Третья Мировая Война. И я в тот же день распространил в новостях Яндекса формулу открытия, сделанного вместе с отцом Иваном и внуком Алешей и помещенного в буклет «Биография Балашова Ивана Михайловича»:

ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ от 27.02.2020 г., Санкт-Петербург, Россия

«Существует динамическая самозащита Природы от неестественных и безобразных следов нашей цивилизации, образуемых, в частности, деятельностью мировой олигархической элиты по охране частной собственности, капитала и своего господства на мировом рынке.»

Авторы открытия:

1. Балашов Иван Михайлович (отец, 23.02.1911 г. – 02.07.2001 г.), уроженец села Шереметьево-Песочное Рязанского района Рязанской области, Россия.

2. Балашов Анатолий Иванович (сын, род. 25.04.1937 г.), уроженец г. Харькова, УССР.

3. Астафьев Алексей Юрьевич (правнук, род. 12.08.1993 г.), Санкт-Петербург, Россия

ФОРМУЛА ОТКРЫТИЯ 27.02.2020,

Санкт-Петербург, Россия

"There is a dynamic self-protection of Nature from unnatural and ugly traces of our civilization, formed, in particular, by the activity of the world oligarchic elite to protect private property, capital and its state domination of the world market."

Authors of the discovery:

1. Ivan Balashov (father, born February 23, 1911 – 02.07.2001), a native of the village of Sheremetievo-Sandy Ryazan district of Ryazan region, Russia.

2. Anatoly Balashov (son, born April 25, 1937), a native of Kharkiv, Ukrainian Soviet Socialist Republic.

3. Alexey Astafiev (great-grandson, born August 12, 1993), Saint-Petersburg, Russia.

Но вернусь к той весне 2006 года. Когда гости разошлись, я помог Алле убрать со стола, помыть посуду, а она в это время собрала мне две сумки Володиной одежды, практически не ношеной. А мы с Володей одного роста. Я останавливал Аллу, как мог, чтобы не увлеклась: тяжело тащить. Рассказал ей, продолжая мыть посуду, что совсем недавно, в 1995 году я привёз из Висагинаса (Литва) рюкзак одежды моего покойного красноярского друга, тёзки, – Толи Завьялова. Его последняя работа в Литве – заместитель начальника Игналинской АЭС по технике безопасности. «Когда рано утром 27 апреля 1986 года случился Чернобыль», – продолжаю свой рассказ Алле, – «Москва военным самолетом привезла Толю из Литвы в «город атомщиков» – Припять. Кстати», – продолжаю я: «Припять основан в феврале 1970-го в трёх километрах от АЭС, за ж/д-мостом от неё через реку Припять и в ста одиннадцати километрах от Киева... Мне потом тёзка рассказал», – продолжаю: «Что он оказался в группе «ядерщиков» – своих коллег, командированных с других советских АЭС. Пока «партсоветские» и военные боссы вместе с разработчиками Чернобыльской АЭС открыли первое совещание Штаба Чернобыльского ЧП, Толя – убеждённый коммунист и «большевик» – вдвоем с красноярским другом уговорил генерала, командующего вертолётным полком, разрешить им слетать «в разведку на Чернобыль» вместе с военными пожарными, чтобы понять, что происходит. Слетали. Сделали серию фотографий». Теперь могу признаться читателю, что по этим фотографиям в питерском НИИ Ядерной Фи-

зики (головном по проекту Чернобыльской АЭС) воссоздали цветной «Макет катастрофы», с подсветкой, площадью 4 квадратных метра, который мне и другу моему – Льву-Саньчу Швалюку – продемонстрировал директор НИИ ЯФ в своём кабинете. Зрелище такое, что не каждый способен в здравом уме вообразить себя на месте пожарных, работавших после взрыва на территории АЭС... «Мой тёзка», – рассказываю Алле дальше: «В первые сутки так и не получил ни одной команды из штаба Чернобыльского ЧП. Просто по своей инициативе, они вчетвером с красноярским другом и с двумя военными пожарными в их камуфляже, непрерывно в течение суток, с одним отдыхом на 4 часа, грузили в вертолет мешки с песком и бетонные поребрики, до полутора тонн, вылетали, зависали над дышащим радиацией жерлом ядерного взрыва, сбрасывали в него груз, возвращались и снова грузили... Генерал, изучив опыт пятёрки смельчаков (пятый – пилот вертолёт), организовал конвейер, эшелонируя движение «в ад и обратно» десятка вертолетов. На следующее утро Зам. начальника штаба ЧП сказал генералу: «Молодцы! Но каждые 4 часа вертолеты нужно дезактивировать, а экипажи – заменять...». Кажется, это был «отец» проекта Чернобыльской АЭС Академик Легостаев. После майской, 1986 года, демонстрации в «заражённом радиацией» Киеве Легостаев выступил в «Правде» со статьей, обличавшей энтузиазм и шапкозакидательство «парт-сов-боссов» страны, возглавляемых Генеральным секретарём ЦК КПСС, и застрелился. Мой же друг – Анатолий Завьялов с онкологией верхних дыхательных путей «протянул» до конца декабря 1994 года. Я никогда не забуду морозное, солнечное утро в канун Нового, 1995 года. Накануне была повышенная влажность, а ночью – сильный мороз. Я проснулся, взглянул в окно на ветки лип, выросших выше седьмого этажа, и ахнул. Каждая ветка подобно ёлке блестела на солнце ёжиками ледяных гроздьев! В прекрасном настроении набираю междугородний рабочий телефон Толи Завьялова. Уже 15 лет подряд 31 декабря его я первого утром поздравляю «с наступающим»: «Будьте любезны, пригласите, пожалуйста, к телефону Анатолия Васильевича!», – в ответ два слова: «Он умер». Шок... Налил и выпил на кухне стакан водки... Вышел на улицу и быстро пошёл в центр города. Из глаз катились слёзы и примерзали к щекам... Вернулся через пару часов и «нацарапал» на клочке бумаги слова, равноценные приговору: моё место – в команде ликвидаторов господства частной собственности в России. Вот эти слова:

Сегодня солнце
Пролилось вокруг
Из изумрудно-голубого
Небосвода...
А у меня сегодня
Умер друг.
Я не успел его поздравить
С Новым годом.
Будь проклята
Чернобыльская пыль,
А с нею
Злое слово «ликвидатор».
Сегодня я
За тёзку водку пил,

Когда-то выпьют
За меня ребята.

Приехал в Литву только весной 1995 года. Толина жена Жанна привезла меня к нему на кладбище. На чёрном граните высечен портрет ликвидатора. Два дня я провёл в его семье в Висагинасе. Квартира – просторная, пятикомнатная. Богатейшая библиотека, собранная тёзкой – неисправимым книголюбом... Внуки живут зажиточно, могут путешествовать по Миру. Перед моим отъездом Жанна сложила мне в рюкзак свитера и костюмы тёзки: мы с ним одного роста... «Возьми, хотя бы на память о замечательной прошлогодней поездке к морю вместе с Толей! Прошу: вспоминай. как нам было хорошо!», – попросила Жанна, передавая мне рюкзак.

Летом 1994 года в город строителей Игналинской АЭС я приехал с женой и баяном из Санкт-Петербурга на своей «двойке». Помню: звоним в квартиру, – встречает Жанна, а Толя сидит в своей комнате у большого окна – читает книгу, будто не слышит нашего звонка. Я: «Анатолий! Ты «в своём репертуаре»: ленишься встать, или от книжки не оторваться?» Толя, поднимаясь: «Простите меня, но прежде взгляните, какую книжищу я вчера «оторвал» на книжном развале!» Протягивает «увесистый» том «Мифологического словаря»: «Смотри – свежий, 1991-го года издания! Наконец-то я примерю на себя десять подвигов Геракла! Как ты думаешь, смогу ли я повторить хоть один из них?» – «Да ты в своём уме?», – поражаюсь я: «Где ты сегодня найдёшь, ну, пусть не льва..., но хотя бы подходящие авгиевы конюшни?» – «А Чернобыль – это что тебе, не «конюшни»? Вся страна разгребала!», – резонно замечает тёзка: «Разгребала-разгребала, да так и оставила Украине в наследство радиоактивной «грязи» ещё лет на триста!» – «Да, здесь ты прав!», – отвечаю: «Могли бы и наши власти где-то написать о подвиге ликвидаторов, забытых народом Украины! А ведь это и в самом деле – советские Гераклы! А значит, и ты, Толя, – Геракл! Только факт твоего существования власти скрывают. Иначе пришлось бы раскрыть народу русскому правду, отчего в выстроенной «тыловыми крысами» послевоенной советской стране так и не реализовано ничего, за что бросались под фашистские танки простые солдаты, за что не жалели жизни своей ликвидаторы на Чернобыле... Наоборот, «откормленные» «синими конвертами» парт-сов-власти совершили в 1991/1992 годах контрреволюцию, закреплённую Конституцией 1993 года, чтобы народ окончательно забыл, что и Октябрь, и Великая Отечественная свершены ради похорон частной собственности, капитала и господства олигархической элиты на мировом рынке... Ну, да не будем о грустном», – закрываю я тему «Геракл и Ликвидаторы».

«Предлагаю поспешить», – торопит тёзка: «Я договорился, что к морю мы поедем не на твоей «раздолбанной двойке», а на Оазисе моего друга – десантника и афганца Сергея. У него младшая дочка – инвалид-опорник, так что о них государство позаботилось основательно!» – «Знаю, как же: уже ездили в прошлом году. А кстати», – спрашиваю: «Он так же поедет, – с женой и старшей дочкой?» – «Нет, только с дочкой, ровесницей Лены. Жена приболела и от по-

ездки отказалась. Зато обещала к нашему возвращению напечь пирогов!» - «В таком случае - мы согласны!», - пошутил я. Через час наша команда с пляжными костюмами, бутербродами и с баяном «погрузилась» в Оазик. И вот, впереди за рулём - бывалый афганец Сергей, справа от него - мой тёзка с 18-тилетней дочкой Леной. За её спиной - я с баяном. Слева моя жена с видеокамерой, за спиной Сергея - его дочка, подруга Лены. Наконец, на третьем ряду - Толина Жанна и друг Лены Пётр. Ехали около трёх часов, время не замечали, потому что пели практически непрерывно. По крайней мере, я уже устал растягивать меха своего баяна. Но все требуют: «Играй то, играй сё!» Или уважительно говорят: «Иваньч, когда-то пели ту, задушевную, любимую твоего друга, затопившего станцию «Мир»! Сыграй!» - «Ну как же», - отвечаю: «Я и сам хотел её предложить, а то уж больно громко кричать начали. Петь надо, а не кричать!» И я «завожу» - пою и играю: «В далёкий край товарищ улетает...». И вот мы уже в часе езды от побережья. А нужно признаться, - мы команда опытная и уже давно выбрали себе «место под солнцем», мало кому известное, да и развилка к нему ведёт совсем неприметная, так что на этой извилистой, но сухой и ровной дороге трудно кого-либо встретить. «Рябятки», - выступает мой тёзка: «Теперь я «банкую!»». - «Нет, я...», «Нет, я!», - пищат раскрасневшиеся подруги. «Цыц!!», - командует тёзка (а я уже знаю, что это будет, уже подбираю басы): «Поём цыганскую!» - «Ур-р-р-а-а-а!», - завершая спор, весь экипаж хлопает в ладоши!! А я завожу: «Ехали цыгане с ярмарки домой, да, домой. И остановились под яблонькой густо-о-ой!» Тут уже все, - вообразив себя табором и предвкушая, какое «коленце выкинет» каждый, да так, чтобы не повторяться, - все превратились в цыган: у той - взгляд «с проволокой», и улыбка тонкая, переменчивая, а у этой уже плечи вздрагивают, вот-вот затрясутся, да и виновник песни тёзка руки вверх вскидывает картинно, да так, что обивку на потолке Оазика достаёт... А я, разгоняясь в запеве до безудержной скорости, завожу припев, подхваченный всем «цыганским» хором: «Эх, загулял, загулял, загулял! Парень молодой, молодой! В красной рубашоночке, хорошенький тако-о-о-ой!» И началось. Первой раскрыла боковую дверь настезь, прокатив по рельсам до звонкого удара фиксатора, ну, конечно же, - Жанна! Выскочив, пританцовывая, на дорогу, обойдя цыганским пльвущим «перемётом» машину, она резко разворачивается прямо перед капотом - к нам лицом! - и завершает свой «выход», точно в такт с моими басами, и поёт прямо мужу своему: «Хорошенький такой! Э-э-э-х!!» Такого стерпеть невозможно: «Сергей!», - кричит тёзка: «Твой выход!». За пять секунд Сергей ухитрился не только передать тёзке руль и контроль педали тормоза, но и выхватить из штанин бескозырку, зажать зубами ленточки, раскрыть широко дверь водителя и... выпрыгнуть на дорогу, устремившись в танце к «цыганке» широким, беззаветным шагом: «Эх! Где наша не пропадала?!» Не замедляя движение, он делает вокруг Жанны круг, а та всё ещё лицом к нам пятится от набегающей ма-

шины и так вонзает каблучки в дорогу, что пыль и песок летят во все стороны! «А парень молодой, молодой!», - рву я меха и слышу, что за спиной моей «посыпались» на дорогу девчата, вытягивая за обе руки своего Петра! И вот уже вся молодёжь бросилась в щель, оставшуюся между «цыганом» и «цыганкой», то растаскивая их в «фигуре левого вращения», то, наоборот, толкая их друг к другу! Заметив, что из глаз широко улыбавшегося жене Толи катятся слёзы, я и сам с восторгом любовался «пльвущей как лебёдушка» Жанной... И возникло видение той «комсомолки», в которую влюбился с первого взгляда, встретив её в гардеробе яслей Красноярска-26 ещё летом 1962 года. Я одевал Олю, она - Лену. И когда Жанна спросила ласковым грудным голосом: «Работаете нянкой?» - «Приходится!», - ответил я и вдруг подумал: «Но почему ж ты не встретила мне в Ленинграде?» Стройная, спортивная (узнал позднее: кандидат в мастера спорта по волейболу), черноокая, редкой красоты лицо с большущими, как у моей мамы, глазами и с прямым, открытым, внимательным взглядом, полным чувства собственного достоинства, - да и возможно ль не влюбиться с первого взгляда в такую - истинно русскую - женщину?!... А между тем в машине тогда мне - баянисту - казалось, что даже Сличенко, не задумываясь, пригласил бы на сцену наш «табор» и был бы покорён его способностью импровизировать и радостью, источаемой каждым движением участников!...

Прошло девять месяцев. На могиле у Толи весной 1995 года Жанна рассказала, что жена Сергея уже умерла, Сергей запил, а его дочь «увела» у Лены Петра, вышла за него замуж и скоро будет рожать...

Наконец, я «возвращаюсь» к весне 2006 года, в квартиру Володи Семячкина в городе Королёве. Заканчиваю мытьё посуды. Прослушав мой рассказ о тёзке, Алла глубоко задумалась и произнесла: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты...». Я ничего не ответил. Осенила догадка: моим другом становится Природа.

Теперь наступило восьмое апреля 2020 года. Я действительно чувствую себя ликвидатором господства на Земле частной собственности, капитала и власти олигархической элиты на мировом рынке. Почему? А потому, что я - плоть от плоти отца своего, русского народа, призванного «положительно» (по Платонову) уничтожить частную собственность «мирным путём». Русский народ «заразит» планету бескорыстным творчеством на благо всех славян на Земле, а потом - на благо всего Человечества. Русский народ свободное творчество взамен труда по найму сделает самым привлекательным и эффективным видом деятельности. Русский народ станет навигатором и поводырём народов планеты к Соборной Цивилизации Ноосферы. Русский народ организует всемирное обсуждение Манифеста Соборной Цивилизации людей, имеющих чувство совести, а также обсуждение ключевых стартап-проектов Будущего, - проектов, задающих основные векторы Целевой Ориентации Творчества людей, созидających Ковчег Планеты Земля.